

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО В АРКТИЧЕСКИХ И СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ЯКУТИИ В ГОДЫ 12 ПЯТИЛЕТКИ (1986-1990 ГОДЫ): ДИНАМИКА ЛОКАЛЬНЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

Санникова Яна Михайловна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия, E-mail: sannikowa@mail.ru

Аннотация

Исследование аграрной политики государства по отношению к традиционному хозяйству коренных народов Арктики и Севера в последнее десятилетие позднего социализма на примере Якутии позволяет более детально изучить локальные производственные и организационные показатели развития арктических и северных хозяйств в две последние пятилетки страны (11 - 1981-1985 гг., 12 - 1986-1990 гг.). Как видно из источников, подведение итогов 12 пятилетки в 1990 г. проходило уже в условиях перехода хозяйств на рыночные отношения и последний изучаемый 1991 г. уже обозначил направления деятельности хозяйств на местах со всеми вытекающими для переходного времени проблемами. В производственном и организационном плане годы 12 пятилетки были неоднозначными по своим результатам. В плане претворения в хозяйственную жизнь управленческих решений, отражением их реальных итогов может служить характеристика выполнения производственных планов изучаемых районов и их отдельных совхозов. В архивных документах и в полевых материалах автора присутствуют локальные, но значительные для того периода сведения, анализ которых дает вполне конкретное представление о том, как обстояли хозяйственные дела в совхозах изучаемых арктических и северных улусов в плане качественных показателей производства в традиционном животноводстве. При этом есть в некоторых показателях сравнительные данные с предыдущим пятилетием 1981-1985 гг. Таким образом, можно говорить, что локально качественные показатели традиционного животноводства хозяйств изучаемых районов проанализированы на протяжении всего последнего десятилетия социализма.

Ключевые слова: ферма, страна, улус, социализм, сельхозработы, урожай.

I. ВВЕДЕНИЕ

С точки зрения изучения темы развития традиционного хозяйства Арктики и Севера Якутии в последнее десятилетие социализма определяющим было то, что ведущие направления животноводства, являясь исконными хозяйственными занятиями коренных народов края, были встроены в аграрную экономику советского государства.

Как ключевое направление сельского хозяйства ЯАССР животноводство имело три основные отрасли, которые являлись традиционными для коренного населения – разведение крупного рогатого скота, табунное коневодство, домашнее оленеводство.

В проводимой научно-исследовательской статье в территориальном плане интерес представляют 15 арктических и северных районов Якутии, которые распределены далее в таблицах на основе их природно-хозяйственного зонирования по трем группам: северо-западно-прибрежная – преимущественно оленеводческо-промысловая специализация; северо-восточная – животноводческо-олeneводческо-промысловая; индигиро-колымская – животноводческо-промысловая с локальным оленеводством. Как видно, в данном подходе домашнее оленеводство выделено отдельно, что обосновано хозяйственной спецификой самих арктических и северных районов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Прежде чем приступить к изложению локальных вопросов в контексте исследуемой темы стоит кратко остановиться на степени разработанности изучаемой проблемы в целом. Первыми необходимо обозначить труды, которые непосредственно посвящены истории сельского хозяйства в изучаемый период в интересующем региональном аспекте. Так, первая часть изучаемого периода (1981-1985 гг.) вошла в состав фундаментальной работы С.И. Ковлекова по аграрной истории Якутии советского периода «Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.)» [7]. Также актуальными являются результаты исследования истории сельского хозяйства в представленный период в рамках академической «Истории Якутии» [4]. В историографии проблемы необходимо отметить труды, которые показывают комплексные организационно-хозяйственные, социально-экономические явления в истории аграрной экономики страны, в том числе в изучаемый период [1, 2, 3, 8, 9, 17]. Также интересны результаты исследований, непосредственно касающиеся развития животноводства в 1980-е гг. и в более поздние постсоветские годы, в частности в сибирских и арктических регионах страны, освещенные, например, в трудах О.А. Мурашко, Д. С. Орлова, А. Л. Земцова [5, 6, 10, 12,13,14, 15]. В рамках исследования истории развития традиционного хозяйства Арктики и Севера Якутии в последнее десятилетие социализма автор остановилась на анализе некоторых качественных показателей развития традиционного животноводства в хозяйствах изучаемых 15 арктических и северных районов (до 1989 г. речь шла о 14 районах, потом был отдельно выделен Эвено-Бытантайский национальный улус (район), входивший до этого в состав Верхоянского района). Результаты данного сравнения динамики показателей интересны и значимы на локальном уровне, прежде всего, для того чтобы понять и показать каким же было реальное положение хозяйств в последнее пятилетие социалистического развития аграрной экономики. При этом есть в некоторых показателях сравнительные данные с предыдущим пятилетием 1981-1985 гг. Таким образом, можно говорить, что локально качественные показатели традиционного животноводства хозяйств изучаемых районов проанализированы на протяжении всего последнего десятилетия социализма. Выводы по ним могут стать основой для обоснования реального социально-экономического положения хозяйств к концу советского периода. По официальным данным за 1988 г. из 131 совхоза Якутской АССР 33 хозяйства, то есть 25,2% всех совхозов, были в 14 арктических и северных районах (табл. 1). В них численность работников составляла 13,4% (8742 чел.) всех работников совхозов республики, непосредственно в сельскохозяйственном производстве в хозяйствах были заняты 16,6% (8679 чел.) всех занятых в данном производстве совхозов республики. По республике в совхозах были в сельскохозяйственном производстве заняты 80,0% от работников, занятых во всех отраслях, а в изучаемых улусах – 99,2%. При том в зависимости от специализации групп изучаемых районов, удельный вес занятых в хозяйствах групп изучаемых районов также имел свои особенности: в 14 совхозах северо-западно-прибрежной группы оленеводческо-промысловой специализации в сельскохозяйственном производстве были заняты 46,8% (2225 чел.) работников, а в 13 совхозах северо-восточной группы и в 6 совхозах индигиро-колымской с пропорциональным и локальным животноводством – соответственно 77,7% (4472 чел.) и 67,7% (1982 чел.).

Районы	Совхозы	Среднегодовая численность работников, занятых во всех отраслях производства, чел.	Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел.
Северо-западно-прибрежная			
Аллаиховский		514	217
	Аллаиховский	281	44
	Оленегорский	233	173
Анабарский		454	268
	Анабарский	225	137
	Северный	229	131
Булунский		1079	509
	Булунский	412	178
	Приморский	371	217
	Таймыльрский	296	114
Жиганский		517	253
	Жиганский	517	253
Нижнеколымский		726	322
	Нижнеколымский	407	166
	Олеринский	319	156
Оленекский		562	275
	Оленекский	380	176
	Жилиндинский	182	99
Усть-Янский		906	381
	Сиялннхский	363	208
	Усть-Янский	543	173
По группе 7 районов	14 совхозов	4758	2225
Северо-восточная			
Верхоянский		2907	2187
	Адычинский	770	555
	Верхоянский	508	422
	Ленинский	606	394
	Эгинский	335	246
	Янский	213	186
	Сартанский	476	384
Момский		893	632
	Искра	309	249
	Момский	584	383
Оймяконский		812	706
	Оймяконский	668	580
	Ючюгейский	144	126
Томпонский		1144	947
	Им. Ф. Охлопкова	413	341
	Томпонский	311	237
	Правда	420	369
Эвено-Бытантайский	-	-	-
По группе 4 районов	13 совхозов	5756	4472
Индиголо-колымская			
Абыйский		704	525
	Абыйский	407	322
	Индигоирский	297	203

Верхнеколымский		676	444
	Верхнеколымский	403	262
	Арылахский	273	182
Среднеколымский		1548	1013
	Алазейский	735	499
	50 лет СССР	813	514
По группе 3 районов	6 совхозов	2928	1982
В 14 районах	33 совхоза	8742	8679
Всего по РС(Я)	131 совхоз	65151	52159

Совхозы 14 арктических и северных районов Якутии по данным на 1988 год и численность их работников. Составлено по: Статистический бюллетень № 56/2762. Краткие итоги хозяйственной деятельности совхозов и ОПХ ВАСХНИЛ за 1988 год. Якутск: Госкомстат РСФСР ЯРУС, 1989. 237 с. С. 5-10.

В производственном и организационном плане годы 12 пятилетки были неоднозначными по своим результатам. В плане претворения в хозяйственную жизнь управленческих решений, отражением их реальных итогов может служить характеристика выполнения производственных планов изучаемых районов и их отдельных совхозов. В архивных документах и в полевых материалах автора присутствуют локальные, но значительные для того периода сведения, анализ которых дает вполне конкретное представление о том, как обстояли хозяйственные дела в совхозах изучаемых арктических и северных улусов в плане качественных показателей производства в традиционном животноводстве. Коллективный подряд в совхозах ЯАССР как форма организации работы внедрен был уже несколько лет.

Так, на 1 января 1988 г. в 33 районах ЯАССР работало всего 1981 подразделение в животноводстве, в том числе на коллективном подряде 1533 подразделения, что составляло в 1987 г. 77% охвата, а до этого в 1986 г. было 68% охвата. В том числе по республике в производстве молока работали 717 подразделений (в т.ч. 565 на коллективном подряде, в 1987 г. 79% охвата, в 1986 г. – 59%), в производстве привеса крупного рогатого скота – 594 подразделения (в т.ч. 381 на коллективном подряде, в 1987 г. 64% охвата, в 1986 г. – 53%), в табунном коневодстве – 341 подразделение в т.ч. 289 на коллективном подряде, в 1987 г. 85% охвата, в 1986 г. – 86%). По состоянию на 1 января 1988 г. масштабы внедрения коллективного подряда в совхозах ЯАССР говорили о том, что в 14 арктических и северных районах в животноводстве работали 413 подразделений, в том числе 341 на коллективном подряде, средний охват их в 1986 г. составил 72%, в 1987 г. – 81%. Наибольшее число подразделений – 208 и в том числе на коллективном подряде – 170 были в северо-восточной группе, со средним охватом в 1986 г. 69%, в 1987 г. – 74%; в индигиро-колымской группе – 126 подразделений, в том числе 104 на коллективном подряде со средним охватом в 1986 г. 81%, в 1987 г. – 86%; в индигиро-колымской группе – 79 подразделений, в том числе на коллективном подряде 67 со средним охватом в 1986 г. 66%, в 1987 г. – 78% [16. С.3].

Анализ отдельных качественных показателей за 1986-1987 гг. по состоянию на 1 января 1988 г. показывает положение в хозяйствах изучаемых хозяйств на конкретном отрезке периода 12 пятилетки.

Динамика падежа крупного рогатого скота по состоянию на 1 января 1988 г. показывает, что по республике за 1986 г. с начала года был падеж в 11142 головы, в том числе за три месяца зимовки – 1427 голов, за 1987 г. данные показатели соответственно составили 8254 головы и 1387 голов; в целом можно говорить, что в данные конкретные два года 12 пятилетки по республике была динамика снижения падежа поголовья крупного рогатого скота на 2888 голов, в том числе за 3 месяца зимовки на 40 голов. Если данный показатель рассматривать относительно изучаемых районов, то можно говорить о том, что также происходило снижение в динамике с начала года – с 1986 г. в 704 головы до 607 голов за 1987 г., но за 3 месяца зимовки в соответствующих годах произошло увеличение падежа с 77 голов до 109 голов в последующем году [16. С. 16]. В целом можно говорить о том, что в зависимости от специализации групп районов показатель падежа был пропорционален количественному показателю – численности поголовья [18].

На хозяйства северо-восточной группы приходилось 58,5% (412 голов) падежа крупного рогатого скота за 1986 г. и 51,7% (314 голов) – за 1987 г.; в хозяйствах индигиро-колымской группы падеж составил 32,1% (226 голов) за 1986 г. и 37,7% (229 голов) в 1987 г. Наибольший падеж в эти годы произошел в животноводческих Верхоянском (264 головы в 1986 г. и 172 головы в 1987 г.) и Среднеколымском (108 голов в 1986 г. и 113 голов в 1987 г.) районах [16. С. 16].

В разведении крупного рогатого скота такой качественный показатель как получение прироста молодняка учитывался только в 25 районах республики, в том числе в 7 районах изучаемых арктических и северных районов, входивших в изучаемые северо-восточную и индигиро-колымскую группы районов. Это было обусловлено тем, что только в сельскохозяйственной специализации данных изучаемых районов скотоводство (как и табунное коневодство) входило в производственном плане в основные отрасли животноводства (в отличие от северо-западно-прибрежной с оленеводческо-промысловой специализацией) [16. С. 4].

Районы 2 зоны Госагропрома ЯАССР по крупному рогатому скоту	голов	средняя живая масса	за 3 месяца зимовки на 1 января 1988 г.		
			1986	1987	+, –
Северо-восточная					
Верхоянский	309	169	36,7	39	+2,3
Момский	532	158	39,8	31,9	– 7,9
Оймяконский	874	137	34,3	37	+2,7
Томпонский	1409	150	30,6	23,8	– 6,8
	5914				
Индигиро-колымская					
Абыйский	728	186	55,1	61	+5,9
Верхнеколымский	720	160	40,6	30,8	– 9,8
Среднеколымский	2282	163	36,1	33	– 3,1
	3730				
	9644				
Всего по РС(Я) в 25 скотоводческих районах	90132	157	36,4	38,9	+2,5

Показатель получения прироста молодняка крупного рогатого скота за 3 месяца на 1 января 1988 г., в кг. Составлено по: ПМА. Копии документов Госагропрома ЯАССР по основным показателям животноводства за зимовку 1987-1988 гг. Якутской АССР по состоянию на 1 января 1988 г. С. 4.

Как видно, в табл. 2, несмотря на то что по республике текущая зимовка 1986-1988 гг. за 3 месяца давала положительную динамику прироста молодняка крупного рогатого скота, из 7 изучаемых районов положительно развивался данный показатель только в трех районах. 4 района имели снижение показателя по сравнению с предыдущим аналогичным периодом зимовки 1986-1987 гг., при том в 3 районах весьма существенную. Тем не менее, в северо-восточной группе прирост давали 5914 голов молодняка крупного рогатого скота, в индигиро-колымском – 3730 голов. Всего в двух животноводческих группах районов прирост давали 9644 головы молодняка крупного рогатого скота. Среди них также выделялись Верхоянский и Среднеколымский районы – в них прирост давали соответственно 3099 голов и 2282 голов молодняка. Анализ качества молока за 1987 г. был составлен также в сравнительной динамике 1986 г. При этом сдаваемое молоко учитывалось через районные отделения РАПО, УСХ, были представлены 29 отделений, в том числе 9 изучаемых районов, которые по группам были представлены выборочно (это что было связано с тем, что молочная продукция, хоть и в небольшом относительном объеме имела ценное значение на местах).

По республике жирность сдаваемого молока в среднем составляла 3,79% в 1986 г. и 3,78% в 1987 г., сдача 1 сорта молока – в 1986 г. – 65%, в 1987 г. – 70%, в том числе в изучаемых районах соответственно: в северо-западно-прибрежной группе районов Булунский – 3,55%, 66% и 85% (+19), Усть-Янский – 3,59% и 3,94% (+0,35), 96% и 98% (+2); в северо-восточной Верхоянский – 4,10% и 4,08% (-0,02), 71% и 79% (+8), Момский – 4,10% и 4,02% (-0,08), 66% и 73% (+7), Оймяконский – 3,77% и 3,84% (+0,07), 69% и 60% (-9), Томпонский – 3,69% и 3,66% (-0,03), 85% и 90% (+5); в индигиро-колымской Абыйский – 4,03% и 4,07% (+0,04), 70% и 84% (+14); Верхнеколымский – 3,77% и 3,79% (+0,02), 50% и 62% (+12), Среднеколымский – 4,15% и 4,18% (+0,03), 76% и 79% (+3). Таким образом, в анализе качества молока за 1987 г. и в сравнительной динамике за 1986 г. наблюдалась в целом положительная динамика [16. С. 5].

Среди 6 районов, не выполнивших план по скоту за 2 года 12 пятилетки был обозначен из изучаемых районов Жиганский с показателем 90% и 53 т из общих 1609 т всех 6 районов. А из отдельных 32 совхозов, не выполнивших данный план по скоту на 2444 т, 4 совхоза были северными: Булунский – 89% и 65 т, Жиганский 90% и 53 т, Олеринский 98% и 15т, Оленекский 92% и 43 т. [16. С. 6].

Не выполнили план по молоку за 2 года 12 пятилетки 6 районов по ЯАССР на 2848 т, в том числе из изучаемых – Анабарский на 6 т (30% от плана); также отдельно по 29 совхозам не выполнили план по молоку на 3778 т, в том числе совхоз Анабарский и его показатели были идентичны районному. По каждому году показатели невыполнения плана по молоку отразились следующим образом: 1986 г. – районов, не выполнивших план не было, по 17 отдельным совхозам не выполнили на 1946 т, в том числе совхоз Алазейский на 51 т (3% от плана); 1987 г. – 8 районов на 3212 т, в том числе Анабарский – 6 т (30% от плана) и Булунский – 4 т (1% от плана), по отдельным 30 совхозам не выполнили на 3970 т, в том числе совхоз Анабарский – 6 т (30% от плана) [16. С. 7-11].

План по закупке скота не был выполнен: в 1986 г. – 6 районов на 1729 т, в том числе Жиганский – на 22 т (7% от плана) и Оленекский – на 38 т (на 9% от плана), по отдельным 24 совхозам не выполнили на 2427 т, в том числе совхозы – Булунский на 67 т (на 26%), Жиганский на 22 т (на 7% от плана), Оленекский на 45 т (на 16% от плана); 1987 г. – 3 района на 100 т, в том числе Жиганский на 31 т (11% от плана), по отдельности 19 совхозов на 472 т, в том числе совхозы – Жиганский на 31 т (11% от плана) и Олеринский на 28 т (на 6% от плана) [16. С. 7-11]. Таким образом, хотя вне зависимости от специализации района и совхозов, были определены хозяйства, не выполнившие план по молоку и закупке скота, можно определить то, что в основном это были совхозы северо-западно-прибрежной группы районов – Анабарского («Анабарский»), Булунского («Булунский»), Жиганского («Жиганский»), Оленекского («Оленекский»), Нижнеколымского («Олеринский») и индигиро-колымской группы районов – Среднеколымского («Алазейский»).

За эти же годы в табунном коневодстве республики при снижении показателя падежа лошадей с 5924 голов в 1986 г. до 4531 головы в 1987 г., то есть на снижении падежа на 1393 головы, за первые три месяца зимовки произошло увеличение падежа в 97 голов – с 1045 голов в 1986 г. до 1142 голов в 1987 г. В изучаемых районах тенденция была такая же: при снижении количества падежа лошадей с 921 головы в 1986 г. до 836 голов в 1987 г. – на 85 голов, за три месяца зимовки произошло увеличение падежа с 258 голов до 330 голов, или на 72 головы. Также по группам районов удельный вес падежа был больше в двух животноводческих группах, где наиболее было развито табунное коневодство [18]. Так, на северо-восточную группу пришлось 56,0% (516 голов) падежа лошадей в 1986 г. и 51,0% (425 голов) в 1987 г.; на индигиро-колымскую группу соответственно – 32,5% (299 голов) падежа лошадей в 1986 г. и 39,5% (330 голов) в 1987 г. Как и в разведении крупного рогатого скота наибольший падеж в табунном коневодстве произошел в Верхоянском (431 голова в 1986 г. и 322 головы в 1987 г.) и Среднеколымском (183 головы в 1986 г. и 131 голова в 1987 г.) районах [11. Л.78]. В домашнем оленеводстве данные падежа оленей всех возрастов за все годы 12 пятилетки показывают следующее состояние данного показателя. По республике произошло увеличение падежа поголовья с 42701 головы в 1986 г. до 46654 голов в 1987 г. и до 48268 голов в 1988 г., и затем некоторое снижение падежа до 47966 голов в 1989 г. и до 46764 голов в 1990 г.

В изучаемых арктических и северных районах тенденция увеличения падежа поголовья оленей была с 36444 голов в 1986 г. до 36444 голов в 1987 г. и до 40884 голов в 1988 г., снижение произошло до 41982 голов в 1989 г. и некоторое увеличение до 42038 голов в 1990 г. При этом основной падеж произошел в оленеводческо-промысловой группе районов: 1986 г. – 68,3%, 1987 г. – 68,8%, 1988 г. – 70,3%, 1989 г. – 64,6%, 1990 г. – 5,6%. За 1986-1990 г. падеж оленей увеличился или не уменьшился по сравнению с предыдущей пятилеткой в Нижнеколымском (104%), Оленекском (100%), Усть-Янском (117%), Оймяконском (124%), Абыйском районах (100%) [11. Л.79].

Районы	Средне- годовое 1981-1985	1986	1987	1988	1989	1990	1986- 1990 в % к 1981- 1985
Северо-западно-прибрежная							
Аллаиховский	7330	8853	9049	9416	8349	8275	120
Анабарский	7505	8967	8617	8415	6756	7179	106
Булунский	11423	11885	10381	11653	9463	9945	93
Жиганский	4856	4602	3290	3831	3582	3654	78
Нижнеколымский	15154	14471	15191	14915	14759	13812	97
Оленекский	6552	6863	7030	6975	6036	5565	99
Усть-Янский	9612	10675	11207	11610	9805	9647	110
По группе 7 районов	62432	66316	64765	66815	58750	58077	100
Северо-восточная							
Верхоянский	10672	11315	11849	11448	2931	2796	76
Момский	10767	12474	12318	12930	12376	11615	115
Оймяконский	4921	5617	5657	5190	5204	4678	107
Томпонский	8628	9445	9395	9012	9054	8894	106
Эвено- Бытантайский	-	-	-	-	7988	7581	нет св.
По группе 4/5 районов	34988	38851	39219	38580	37553	35564	101
Индигино-колымская							
Абыйский	1866	1914	1735	1932	1585	1937	98
Верхнеколымский	2621	2968	3096	3495	3600	2912	123
Среднеколымский	2432	2095	1851	1563	1657	1704	73
По группе 3 районов	6919	6977	6682	6990	6842	6553	98
В 15 районах	104339	112144	110666	112385	103145	100194	102
Всего по республике	118118	127102	125896	126917	117860	114299	104

Получение тугутов в хозяйствах районов ЯАССР. Составлено по: НА РС (Я). Ф.55. Оп.35. Д.810. Л.76-77.

Как видно из табл. 3, при этом по республике было получено тугутов: 1986 г. – 127102 головы, 1987 г. – 125896 голов, 1988 г. – 126917 голов, 1989 г. – 117860 голов, 1990 г. – 114299 голов. При этом в изучаемых районах тенденция положительной динамики получения поголовья тугутов сохранялась в 1986-1988 гг., потом за 1989-1990 гг. началось снижение данного показателя. В северо-западно-прибрежной группе получали 58-59% всех тугутов изучаемых районов в рассматриваемые годы, в северо-восточной группе – 33-35%, в индигино-колымской – 9-6%. Хотя обобщенные итоги по всем изучаемым районам показывали сохранение уровня получения тугутов за 1986-1990 гг. относительно предыдущей пятилетки 1981-1985 гг., и по двум первым группам в индигино-колымской группе было снижение (98%).

По отдельным районам получение тугов снизилось в Булунском (93%), Жиганском (78%), Нижнеколымском (97%), Оленекском (99%), Верхоянском (76%), Абыйском (98%), Среднеколымском (73%).

Районы	1986		1987		1988		1989		1990	
	Факт, т	% от плана	ожд. вып., т	% от плана						
Северо-западная-прибрежная										
Аллаиховский	443	130	447	120	380	109	380	140	395	116
Анабарский	248	107	400	126	409	110	361	82	265	92
Булунский	579	123	625	111	613	106	593	100	523	87
Жиганский	171	140	187	105	163	99	177	107	182	108
Нижнеколымский	944	109	826	93	754	80	834	104	844	108
Оленекский	221	72	244	75	272	80	221	69	276	99
Усть-Янский	537	93	643	100	704	112	435	63	511	82
По группе 7 районов	3143	110	3372	104	3295	99	3001	95	2996	99
Северо-восточная										
Верхоянский	2165	98	2443	112	2668	112	1766	94	1764	103
Момский	1149	110	1172	106	1271	115	1133	92	1011	91
Оймьяконский	872	100	941	105	871	99	722	84	735	93
Томпонский	1380	109	1118	109	1358	105	1354	101	1340	103
Эвено-Бытантайский	-	-	-	-	-	-	723	98	699	104
По группе 4/5 районов	5566	104	5974	108	6168	108	5698	94	5549	99
Индиگیро-колымская										
Абыйский	439	99	576	117	550	101	519	98	418	85
Верхнеколымский	434	102	501	100	501	98	528	99	596	113
Среднеколымский	951	100	989	109	1034	107	1049	110	1422	169
По группе 3 районов	1824	100	2066	109	2085	102	2096	102	2436	122
В 15 районах	10533	106	11412	107	11548	103	10795	97	10981	107
Всего по республике	48558	99	52469	106	48788	102	46043	91	48575	105

Выполнение планов производства мяса в хозяйствах арктических и северных районов за 1986-1990 гг. Составлено по: НА РС (Я). Ф.55. Оп.35. Д.810. Л.76

В табл. 4 видно, что динамика выполнения планов производства мяса по республике в целом была в годы 12 пятилетки при общей положительном характере была достаточно нестабильной: 1986 г. – 48558 т (99% от плана), 1987 г. – 52469 т (106%), 1988 г. – 48788 т (102%), 1989 г. – 46043 т (91%), 1990 г. – 48575 т (105%); в целом в крупных хозяйствах арктических и северных районов динамика была тоже с подобной тенденцией как и по республике: 1986 г. – 10533 т (106% от плана), 1987 г. – 11412 т (107%), 1988 г. – 11548 т (103%), 1989 г. – 10795 т (97%), 1990 г. – 10981 т (107%).

В производстве мяса в совхозах изучаемых 14 (15) районов ведущей была северо-восточная группа районов, которая давала 50-53% плана производства мяса, северо-западно-прибрежная группа – 27-30%, индиگیро-колымская группа – 23-17%.

При этом первые две группы ряд последних лет не могли выполнить план производства мяса. По данным отдельных районов вне зависимости от их группы, все годы тяжелое положение по данному показателю было в Оленекском районе, некоторые районы Анабарский, Нижнеколымский, Усть-Янский, Оймяконский иной год ряд лет подряд не могли выполнить свой план производства основной продукции. Каждый год план выполняли за эти годы Аллаиховский, Томпонский, Среднеколымский районы.

План производства мяса за 12 пятилетку 1986-1990 г. не выполнили Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Янский, Оймяконский районы. Хотя в целом по республике обобщенные данные говорили о том, что план выполнен на 100%, и по всем трем группам тоже был выполнен соответственно на 101%, 102%, 107% и по всем 15 районам – на 103%. Интересно отметить, что относительно производства мяса в предыдущую пятилетку 1981-1985 гг. не выполнили план: Жиганский на 7%, Оленекский на 80%, Оймяконский на 2%, Абыйский на 10%.

27 сентября 1990 г. второй сессией Верховного Совета ЯАССР была принята Декларация о государственном суверенитете Якутской – Саха ССР в составе РСФСР. Поэтому результаты 12 пятилетки были подведены как итоги АПК Якутской - Саха ССР, с акцентом на знаковый 1990 г. [11. ЛЛ.80-83].

На 1 января 1991 г. по итогам 12 пятилетки в АПК республики работали 114 совхозов и 3 птицефабрики. Валовая продукция сельского хозяйства составила 206,1 млн руб. (в сопоставимых ценах 1983 г.), в том числе животноводства 165,5 млн руб., растениеводства 40,5 млн руб. Интересующие для данной статьи обобщенные показатели животноводства итогов пятилетки по республике были в целом в положительной динамике. План 12 пятилетки по продаже молока был выполнен на 101,6%, мяса – 100,1%, сверх плана было продано молока – 12,3 тыс. т, мяса – 0,3 тыс. т. Среднегодовой прирост закупок против 11 пятилетки увеличился по молоку на 8,9%, мясу – 3,1%; план закупа 1990 г. был выполнен по молоку на 100,1%, мясу – 103,6%. Средний удой от 1 коровы составил в 1985 г. – 1623 кг, в 1990 г. – 1878 кг, то есть прирост – 247 кг; средний живой вес крупного рогатого скота в 1985 г. – 296 кг, в 1990 г. – 318 кг. Но план 12 пятилетки по заготовке сена был выполнен на 84%, силоса – на 93%. При этом удельный вес полевого кормопроизводства в 1990 г. составил 28% против 9% в 1986 г. и площадь их составила 83 тыс. га.

Было обращено внимание, что удельный вес хозяйств, применяющих элементы арендного подряда составил 87,8%, было замечено, что данный показатель по РСФСР составлял 65,1%. За арендными коллективами были закреплены 55,2% крупного рогатого скота, среди них 60,0% коров. В арендных коллективах работали 41,4% тружеников села, по РСФСР – 65,1%. В системе АПК республики работали 215 семейных арендных коллективов, в 12 совхозах были созданы 39 первичных коллективов, организованы 29 крестьянских хозяйств. Потребительский минимум в кг по данным от 2 августа 1990 г. составлял по мясу – 64,0 кг, по рыбе – 22,0 кг, по молоку – 566 кг (л); производство мяса по республике в удельном весе к потреблению в 1981 г. было 46,0%, в 1990 г. стало 33,0%, по молоку в 1981 г. было 52,0%, стало в 1990 г. – 46,0% [11. ЛЛ.8 0-83].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В годы 12 пятилетки 1986-1990 гг. по данным архивных и полевых материалов видно, что динамика показателей была рассмотрена наиболее подробно по состоянию на 1 января 1988 г., подводя итоги за первые два года пятилетнего развития. Поэтому по состоянию на начало 1988 г. в контексте изменений 1986-1987 гг. анализ показывает следующие локальные качественные изменения в традиционном животноводстве в хозяйствах – совхозах 14 арктических и северных районов Якутской АССР;

1) 25,2% (33 совхоза) всех совхозов республики приходились на изучаемые 14 районов, в них работали 13,4% (8742 чел.) всех работников совхозов республики, непосредственно в сельскохозяйственном производстве в хозяйствах заняты 16,6% (8679 чел.) всех занятых в данном

производстве совхозов республики, при этом в изучаемых районах 99,2% занятых в совхозах работали в сельскохозяйственном производстве;

2) в животноводстве работали 20% (413 ед.) всех подразделений республики, в том числе на коллективном подряде 22% (341 ед.);

3) падеж крупного рогатого скота за 1986 г. составил 6,3% (704 гол.) и за 1987 г. – 7,4% (607 гол.) от всего падежа скота по республике, в том числе в эти годы за три месяца зимовки – 5,4% (77 гол.) и 7,9% (109 гол.) соответственно;

4) падеж лошадей за 1986 г. составил 15,5% (921 гол.) и 18,45% (836 гол.) от всего падежа лошадей по республике, в том числе в эти годы за три месяца зимовки – 23,9% (258 гол.) и 28,9% (330 гол.) соответственно;

5) получение прироста молодняка крупного рогатого скота составило 10,7% от прироста молодняка по республике, в учитываемых животноводческих районах по состоянию на 1 января 1988 г. поголовье молодняка крупного рогатого скота на приросте составило 9644 гол., а поголовье падежа всего крупного рогатого скота – 607 гол., то есть 6,3% от поголовья молодняка на приросте;

6) вне зависимости от специализации района и совхозов, были определены хозяйства, не выполнившие план по молоку и закупке скота, но можно определить так, что в основном это были 5 совхозов северо-западно прибрежной группы районов – Анабарского («Анабарский»), Булунского («Булунский»), Жиганского («Жиганский»), Оленекского («Оленекский»), Нижнеколымского («Олеринский») и один совхоз индигиро-колымской группы районов – Среднеколымского («Алазейский»);

7) падеж оленей в изучаемых районах практически с каждым годом увеличивался, за 1986-1990 гг. составил порядка 13,3%, так как большинство домашних оленей разводили в изучаемых районах относительно падежа по республике падеж оленей изучаемых районах в 1986 г. составил 85,3%, в 1987 г. – 87,6%, сохраняя данный удельный вес и в 1990 г. составил 89,9%. При этом основной падеж произошел в оленеводческо-промысловой группе районов: 1986 г. – 68,3%, 1987 г. – 68,8%, 1988 г. – 70,3%, 1989 г. – 64,6%, 1990 г. – 65,6%. За 1986-1990 г. падеж оленей увеличился или не уменьшился по сравнению с предыдущей пятилеткой в Нижнеколымском (104%), Оленекском (100%), Усть-Янском (117%), Оймьяконском (124%), Абыйском (100%);

8) в получении тугутов произошло снижение поголовья – на 11950 гол. в течение 12 пятилетки, но в то же время как в районах преобладающего домашнего оленеводства за 1986 г. – 1990 г. удельный вес тугутов составлял в среднем всегда 88-87%;

9) в выполнении планов производства мяса удельный вес произведенного мяса составляло 21-23% относительно республиканского все годы 12 пятилетки, на фоне общего снижения уровня производства мяса также происходило снижение объемов производства – в среднем на 431 т в течение пяти лет, при этом кроме 1989 г. (97%) план выполнялся на 103-107%. По данным отдельных районов вне зависимости от их группы, поскольку в эти годы тяжелое положение по данному показателю было в Оленекском районе, некоторые районы – Анабарский, Нижнеколымский, Усть-Янский, Оймьяконский несколько лет подряд не могли выполнить свой план производства основной продукции. Каждый год план выполняли за эти годы Аллаиховский, Томпонский, Среднеколымский районы [16. На 21 л., 11. ЛЛ.76-83].

Таким образом, предварительно выявлены 9 локальных качественных изменений в традиционном животноводстве на основе природно-хозяйственного разделения районов и их совхозов по трем группам районов. Учитывая хронологически «плавающие» данные и специфику анализа динамики показателей в течение 12 пятилетки в сравнении с некоторыми показателями 11 пятилетки, всё же можно констатировать, что наиболее уязвимыми были хозяйства северо-западной прибрежной группы с оленеводческо-промысловой специализацией – совхозы Анабарский, Булунский, Жиганский, Оленекский, Нижнеколымский, Усть-Янский, из северо-восточной группы – Оймьяконский, из индигиро-колымской группы – Среднеколымский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аграрные преобразования и сельское хозяйство Сибири в XX в. Очерки истории. Новосибирск, 2008. 308 с.
- Алексеев А.И. Многоликая деревня (население и территория). М.: Мысль, 1990. 266 с.
- Вербицкая О.М. Сельская семья на этапе социально-экономических трансформаций 1985-2002 гг. М., 2002. 408 с.
- Винокурова Л.И. Реализация государственной аграрной политики в Якутии. История Якутии в 3 т. Т. III. Новосибирск: Наука, 2021. С. 402-421.
- Земцов А.Л. Сельское хозяйство Центрального Черноземья в 1985-1991 гг.: специальность 07.00.02 "Отечественная история": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Липецк, 2007. 24 с.
- Земцов А.Л. Продовольственная программа Липецкой области (1982-1990). История: факты и символы. 2018. Номер 2(15). С. 112-123.
- Ковлеков С.И. Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.). Якутск, ЯНЦ СО РАН, 1993. 120 с.
- Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960-1980-е гг. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 493 с.
- Многоукладная аграрная экономика и российская деревня (сер.80-х - 90-е гг. XX в.). М., 2001.
- Мурашко О. А. Социально-экономические трансформации в Российской Арктике и коренные. Мир коренных народов. Живая Арктика. 2011. Номер 27. С. 128-141.
- Национальный архив РС (Я). Ф.55. Оп.35. Д. 810.
- Орлов Д.С. Развитие животноводства в Омской области во второй половине 1960 - первой половине 1980-х годов: итоги, динамика, проблемы. Историко-экономические исследования. 2014. Т.15, Номер 4. С. 709-728.
- Орлов Д. С. Развитие животноводства Новосибирской области во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х годов. Иркутский историко-экономический ежегодник: Сборник статей. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2019. С. 157-166.
- Орлов Д.С. Развитие животноводства в Алтайском крае во второй половине 1980-х годов (объяснительная записка ветеринарного отдела агропромышленного комитета Алтайского края). Исторический курьер. 2022. Номер 4(24). С. 203-213.
- Орлов Д.С. Основные этапы развития животноводства в Алтайском крае в 1980-е годы. Актуальные вопросы истории Сибири. Четырнадцатые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Сборник научных статей Международной научной конференции, Барнаул, 06-07 октября 2023 года. Барнаул: ООО "Азбука", 2023. С. 177-181.
- Полевые материалы автора. Копии документов Госагропрома ЯАССР по основным показателям животноводства за зимовку 1987-1988 гг. Якутской АССР по состоянию на 1 января 1988 г.
- Рефлективное крестьяноведение: Десятилетие исследований крестьянской России. М.: МВШСЭН, РОССПЭН, 2002. 592 с.
- Санникова Я.М. Традиционное животноводство Якутии в последнее десятилетие социализма: Управление хозяйствами северных районов и динамика основных показателей их развития. Московский экономический журнал. 2023. Т. 8, Номер 9.

TRADITIONAL LIVESTOCK BREEDING IN THE ARCTIC AND NORTHERN REGIONS OF YAKUTIA IN THE YEARS OF THE 12TH FIVE-YEAR PLAN (1986-1990): DYNAMICS OF LOCAL QUALITATIVE INDICATORS OF DEVELOPMENT

Sannikova, Yana Mikhailovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher at the Center for Arctic Research, Institute for Humanitarian Studies and Problems of Small Peoples of the North SO RAN, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia, E-mail: sannikowa@mail.ru

Abstract

The study of the state agrarian policy in relation to the traditional economy of the indigenous peoples of the Arctic and the North in the last decade of late socialism on the example of Yakutia allows us to study in more detail the local production and organizational indicators of the development of Arctic and northern farms in the last two five-year plans of the country (11 - 1981-1985, 12 - 1986-1990). As can be seen from the sources, summarizing the results of the 12th Five-Year Plan in 1990 took place already in the conditions of farms' transition to market relations and the last year under study, 1991, already outlined the directions of farms' local activities with all the problems arising for the transition time. In terms of production and organization, the years of the 12th Five-Year Plan were ambiguous in their results. In terms of implementation of managerial decisions into economic life, their real results can be reflected in the characteristic of the fulfillment of production plans of the studied districts and their individual state farms. In the archival documents and in the field materials of the author there are local, but significant for that period data, the analysis of which gives quite a concrete idea of how things were in the state farms of the studied Arctic and northern uluses in terms of qualitative indicators of production in traditional animal husbandry. At the same time, there are in some indicators comparative data with the previous five-year period 1981-1985. Thus, we can say that locally qualitative indicators of traditional animal husbandry of farms of the studied areas have been analyzed throughout the last decade of socialism.

Keywords: farm, country, ulus, socialism, agricultural works, harvest.

REFERENCE LIST

- Agrarny`e preobrazovaniya i sel`skoe khozyajstvo Sibiri v XX v. Ocherki istorii. Novosibirsk, 2008. 308 s.
- Alekseev A.I. Mnogolikaya derevnya (naselenie i territoriya). M.: Mysl', 1990. 266 s.
- Verbickaya O.M. Sel'skaya sem'ya na etape social'no-ekonomicheskikh transformacij 1985-2002 gg. M., 2002. 408 s.
- Vinokurova L.I. Realizaciya gosudarstvennoj agrarnoj politiki v YAkutii. Istorija YAkutii v 3 t. T. III. Novosibirsk: Nauka, 2021. S. 402-421.

Zemcov A.L. Sel'skoe hozyajstvo Central'nogo Chernozem'ya v 1985-1991 gg.: special'nost' 07.00.02 "Otechestvennaya istoriya": avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk. Lipeck, 2007. 24 s.

Zemcov A.L. Prodovol'stvennaya programma Lipeckoj oblasti (1982-1990). Istoriya: fakty i simvoly. 2018. Nomer 2(15). S. 112-123.

Kovlekov S.I. Sel'skoe hozyajstvo YAKutii (1971-1985 gg.). YAKutsk, YANC SO RAN, 1993.120 s.

Krest'yanstvo i sel'skoe hozyajstvo Sibiri. 1960-1980-e gg. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1991. 493 s.

Mnogoukladnaya agrarnaya ekonomika i rossijskaya derevnya (ser.80-h - 90-e gg. HKH v.). M., 2001.

Murashko O. A. Social'no-ekonomicheskie transformacii v Rossijskoj Arktike i korennye. Mir korennyh narodov. ZHivaya Arktika. 2011. Nomer 27. S. 128-141.

Nacional'nyj arhiv RS (YA). F.55. Op.35. D. 810.

Orlov D.S. Razvitie zhivotnovodstva v Omskoj oblasti vo vtoroj polovine 1960 - pervoj polovine 1980-h godov: itogi, dinamika, problemy. Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya. 2014. T.15, Nomer 4. S. 709-728.

Orlov D. S. Razvitie zhivotnovodstva Novosibirskoj oblasti vo vtoroj polovine 1960-h - pervoj polovine 1980-h godov. Irkutskij istoriko-ekonomicheskij ezhegodnik: Sbornik statej. Irkutsk: Bajkal'skij gosudarstvennyj universitet, 2019. S. 157-166.

Orlov D.S. Razvitie zhivotnovodstva v Altajskom krae vo vtoroj polovine 1980-h godov (ob"yasnitel'naya zapiska veterinarnogo otdela agropromyshlennogo komiteta Altajskogo kraja). Istoricheskij kur'er. 2022. Nomer 4(24). S. 203-213.

Orlov D.S. Osnovnye etapy razvitiya zhivotnovodstva v Altajskom krae v 1980-e gody. Aktual'nye voprosy istorii Sibiri. CHetyrnadcatye nauchnye chteniya pamyati professora A.P. Borodavkina: Sbornik nauchnyh statej Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Barnaul, 06-07 oktyabrya 2023 goda. Barnaul: OOO "Azbuka", 2023. S. 177-181.

Polevye materialy avtora. Kopii dokumentov Gosagroproma YAASSR po osnovnym pokazatelyam zhivotnovodstva za zimovku 1987-1988 gg. YAKutskoj ASSR po sostoyaniyu na 1 yanvarya 1988 g.

Refleksivnoe krest'yanovedenie: Desyatiletie issledovanij krest'yanskoj Rossii. M.: MVSHSEN, ROSSPEN, 2002. 592 s.

Sannikova Y.M. Tradicionnoe zhivotnovodstvo YAKutii v poslednee desyatiletie socializma: Upravlenie hozyajstvami severnyh rajonov i dinamika osnovnyh pokazatelej ih razvitiya. Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. 2023. T. 8, Nomer 9.